

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 3435/2019

IPL nº 0204/2017 (PJe nº 0807868-71.2017.4.05.8100)

Trata-se de inquérito policial instaurado após requisição do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza (fls. 03/56v). Conforme noticiado pelo referido órgão judicial, o investigado THIAGO DIAS DE MEDEIROS depôs como testemunha de defesa em sede da reclamação trabalhista nº 0000232-49.2015.5.07.0007, proposta por Flávio Rodrigues Granjeiro em face do condomínio LANDSCAPE, CNPJ: 18825.609/0001-10, em razão de o condomínio ter, supostamente, extraviado sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Contudo, a versão dos fatos narrada por THIAGO DIAS DE MEDEIROS teria sido desmentida pelo síndico do condomínio ao tempo dos fatos, FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO, o que fez o douto magistrado trabalhista suspeitar da ocorrência de falso testemunho (art. 342 do CP).

Às fls. 62/63 consta o termo de declarações do investigado, em que afirma não ter agido com dolo de omitir nem distorcer nenhum fato perante a Justiça do Trabalho, especialmente porque sua saída do quadro de funcionários do condomínio LANDSCAPE teria sido tumultuada.

Às fls. 68/70, a autoridade policial acostou seu relatório, em que não indiciou THIAGO DIAS DE MEDEIROS, por considerar inexistente o dolo necessário à caracterização do crime de falso testemunho.

Apesar de também não vislumbrar elementos suficientes à comprovação de materialidade do delito, foi determinado o retorno dos autos à Polícia Federal para que fossem realizadas as oitivas do membro do conselho fiscal do condomínio FRANCINER SIMÕES DE AGUIAR e do síndico FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO. Além disso, fo-

9

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

ram requisitados todos os registros relativos a Flávio Granjeiro e sua demissão à administração do condomínio LANDSCAPE. (fls. 71/72)

Às fls. 79/81, constam os termos de declaração prestados por FRANCINER SIMÕES DE AGUIAR e do síndico FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO.

Às fls. 89/117, constam os documentos que o condomínio LANDSCAPE possui referente ao ex-funcionário Flávio Granjeiro.

É o breve relato.

Da análise dos autos, percebe-se que, embora no momento da audiência possa ter havido suspeita de que o investigado THIAGO DIAS DE MEDEIROS teria faltado com a verdade na ocasião de seu testemunho, não há indícios realmente claros que venham a comprometer as declarações dadas por THIAGO DIAS em sede da Justiça do Trabalho a ponto de autorizar uma persecução penal a respeito.

Compulsando os autos da reclamação trabalhista nº 0000232-49.2015.5.07.0007 (fls. 03/56v), verifica-se que o magistrado desconfiou que THIAGO DIAS DE MEDEIROS teria feito afirmação falsa durante seu depoimento em razão de ter informado que a rescisão de Flávio Granjeiro foi expressamente autorizada pelo síndico FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO, mesmo com a pendência documental em razão da possibilidade de uma multa. Ocorre que, ainda durante a audiência, o juiz do trabalho solicitou que fosse realizada ligação telefônica diretamente para o então síndico mencionado por THIAGO DIAS. Assim, FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO, ao ser questionado sobre a rescisão contratual do funcionário Flávio Granjeiro, informou que "não se recorda de qualquer assunto específico da rescisão do reclamante em lhe tenha sido solicitada intervenção dele". (ata de audiência de fls. 20/20v)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

Entretanto, ao ser ouvido em sede policial (fls. 80/81), FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO afirmou:

“[...] QUE o funcionário responsável pelos trâmites rescisórios dos funcionários, inclusive de FLÁVIO GRANJEIRO foi THIAGO DIAS DE MEDEIROS; QUE THIAGO era o funcionário responsável pela parte de recolhimento de documentos administrativos e financeiros, bem como da parte de recursos humanos do condomínio, para posterior encaminhamento à empresa administradora do condomínio. [...] QUE o preposto, Sr. DIOGO, relatou os fatos ao declarante, tendo informado que THIAGO ficou bastante nervoso perante o Juiz, não tendo conseguido explicar e convencer o magistrado acerca da apresentação ou não da CTPS do ex-empregado FLÁVIO GRANJEIRO; QUE tomou conhecimento, através dos funcionários THIAGO e DIOGO, que de fato FLÁVIO GRANJEIRO não havia apresentado sua CTPS, por ocasião de sua demissão, no entanto o mesmo alegava que já havia entregue o documento ao condomínio; QUE autorizou o acerto da rescisão contratual, mesmo com a pendência do documento, em vista da possibilidade do condomínio incorrer em infração administrativa, podendo até ser multado. QUE se recorda que durante a referida audiência judicial, recebeu uma ligação de DIOGO, a qual foi posta em viva-voz, tendo sido indagado ao declarante se havia autorizado o desligamento de THIAGO se a apresentação de sua CTPS; QUE o declarante não respondeu nem que sim nem que não, uma vez que, no momento da ligação, não se recordou precisamente dos fatos relativos à demissão de FLÁVIO GRANEJEIRO; QUE acredita que a questão emocional de THIAGO tenha contribuído para o desfecho dos fatos, imaginando que o mesmo tenha ficado bastante nervoso em face dos questionamentos do juiz trabalhista; QUE THIAGO não mentiu neste quesito, perante o juiz trabalhista; QUE acrescenta que THIAGO, durante o período em que foi funcionário do condomínio, tinha certa fragilidade emocional

9

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

quando era pressionado, até por questões corriqueiras, como a cobrança dos condôminos, etc.”

Além disso, o investigado THIAGO DIAS DE MEDEIROS, em sede policial (fls. 62/63), reafirmou o que foi dito em juízo:

“QUE, na época dos fatos, trabalhava como administrativo de recursos humanos, tendo tratado diretamente com o reclamante FLÁVIO RODRIGUES GRANJEIRO, que propôs a ação trabalhista contra o condomínio LANDSCAPE, empresa na qual o declarante trabalhou no período de dezembro de 2013, até meados de maio ou junho de 2014; [...] QUE na demissão de FLÁVIO RODRIGUES GRANJEIRO, este não mais apresentou sua carteira de trabalho ao declarante; QUE, mesmo assim, foi dado prosseguimento ao procedimento de demissão do funcionário, ficando pendente apenas a apresentação da carteira para sua baixa, procedimento este todo orientado pelo síndico, Sr. EVERARDO SAMPAIO e também pelo escritório de contabilidade da empresa; QUE não houve oportunidade na justiça do trabalho dos fatos serem minuciosamente relatados, uma vez que apenas foi dirigida ao declarante uma única pergunta: se era possível proceder com a rescisão sem a baixa na carteira?; QUE o declarante respondeu em juízo de pronto que não seria possível, porém o juiz novamente repetiu a pergunta e o declarante melhor processou o que por ventura o Juiz questionava e respondeu que sim, quando foi interrompido pelo magistrado, não tendo mais oportunidade de esclarecer o que foi feito nesta delegacia; QUE durante a audiência na Justiça do Trabalho, o magistrado efetuou uma ligação através do preposto do condomínio, sr. DIOGO VIEIRA, e, em viva voz, fez o questionamento se ele tinha conhecimento de que o funcionário tinha sido desligado sem dar baixa na carteira e se ele teria autorizado ou ordenado isto, ao que respondeu que não se recordava de tal fato; QUE em nenhum momento teve a intenção de prestar falso testemunho, nem foi pressionado pela empresa LANDSCAPE, a assim

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

proceder, até porque no momento da audiência já não era mais funcionário do CONDOMÍNIO LANDSCAPE e sua saída inclusive foi bastante conturbada, o que leva a crer que o declarante não tinha qualquer motivação para defender a empresa.”

Assim, a despeito de o Condomínio LANDSCAPE ter sido condenado no processo trabalhista, tal desfecho ocorreu por insuficiência probatória no sentido de comprovar que o ex-funcionário Flávio Granjeiro não teria apresentado sua carteira de trabalho na ocasião de sua demissão, o que não significa que os fatos apresentados pelo investigado realmente não aconteceram e que, dolosamente, faltou com a verdade.

Deveras, nestes autos, não há provas que indiquem a materialidade do delito de falso testemunho. Inclusive, vale destacar que o testemunho de THIAGO DIAS DE MEDEIROS foi confirmado por FRANCISCO EVERARDO SAMPAIO em sede policial.

Dessa forma, o fato de o depoimento de THIAGO DIAS DE MEDEIROS ter sido considerado insuficiente para comprovar que o ex-funcionário Flávio Granjeiro não apresentou sua CTPS ao ser demitido não enseja, automaticamente, a ideia de falsidade testemunhal.

Ademais, *in casu* não se vislumbram outras diligências que possam levar a comprovação da materialidade do crime investigado e o respectivo dolo em prejudicar a Administração da Justiça, razão pela qual o arquivamento é medida que se impõe. Nesse diapasão é a Orientação nº 26/2016, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, *in verbis*:

Orientação nº 26/2016¹

“A antiguidade do fato investigado, o **esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigató-**

RECEBIMENTO
Em, 26 '09 119

2ª CORMPF

¹ Aprovada na 109ª Sessão de Coordenação, de 04 de abril de 2016.

9

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.135-080
Telefone: (85) 3266-7300

ria potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.”

Desta feita, à míngua de indícios que justifiquem o ajuizamento de ação penal, o arquivamento do presente procedimento investigatório é medida que se impõe.

Não havendo, portanto, justa causa para a persecução penal, haja vista a ausência de comprovação da materialidade do suposto delito, este Órgão Ministerial promove o **ARQUIVAMENTO** do presente feito, determinando seu **encaminhamento** à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 2ª CCR/MPF, nos termos do artigo 4º, inciso V, c/c artigo 17, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para fins de homologação desta promoção de arquivamento.

Fortaleza/CE, 11 de fevereiro de 2019.

CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARÃES
Procurador da República

NA-IP-ARQ-0204-2017

